

**ЎСМИРЛАРДА МИОПИЯНИ ЮКОРИ ДАРАЖАСИДА
СКЛЕРОМАЛЯЦИЯНИ КЕЛТИРИБ ЧИКАРУВЧИ
ХАВФ ОМИЛЛАРИНИ АНИҚЛАШ**

Андижон Давлат Тиббиёт Институти

Д.Л. Жалолитдинов, Усманова Т.Ж. Икрамов А.Ф

Аннотация. Ушбу илмий маколада ўсмирларда ривожланиб боровчи миопияни юкори даражасида склеромальяцияни ривожланишига таъсир кўрсатувчи хавф омиллари, уларни келиб чикиши, этиологияси, патогенези, клиникаси, диагностикаси, асоратлари ва уларни бартараф этиш хамда даволаш усуллари кенг замонавий йўналишда тахлил килинган.

Калит сўзлар: миопия, стафилома, конус, Фундус камера.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА СКЛЕРОМАЛЯЦИЮ У
ПОДРОСТКОВ С ВЫСОКИМ БЛИЗОРУКОСТИ**

Андижанский Государственный Медицинский Институт

Д.Л. Жалолитдинов, Усманова Т.Ж. Икрамов А.Ф

Аннотация. Факторы риска, влияющие на развитие склеромалиции на уровне юкори, развивающейся близорукости у подростков в этой научной маколе, их происхождение, этиология, патогенез, клиника, диагностика, осложнения и методы их устранения при лечении в ветчине были сведены в широком современном направлении.

Ключевые слова: близорукость, стафилома, шишка, камера глазного дна.

Research Science and
Innovation House

CAUSING SCLEROMALACIA IN ADOLESCENTS WITH HIGH LEVELS OF MYOPIA DETERMINATION OF RISK FACTORS

Andijan State Medical Institute
Jaloliddinov D.L. Usmanova T.J. Ikramov A.F

Annation. Risk factors affecting the development of scleromalacia at the Yukori level, developing myopia in adolescents in this scientific field, their origin, etiology, pathogenesis, clinic, diagnosis, complications and methods of their elimination in the treatment of ham have been summarized in a broad modern direction.

Key words: myopia, staphyloma, lump, fundus chamber.

Миопия это нарушения рефракции в любом возрасте. Высокая миопия это (myopia alta) — близорукость, которой степень превышает более 6,0 диоптрий; Термин миопия происходит от греческого «myops» — щурящий глаза. Заболевание считается болезням 21 века. С каждым годом все большее количество людей вынуждены прибегать носить очки, контактные линзы и лазерной коррекции зрения или ласэктомии. Заметно возросло количество близоруких в людей особенно высокогорных районах. В Сеуле, столице Южной Кореи, близорукость у 96,5 % 19-летних молодых людей. 60 лет назад у 10–20 % населения Китая была близорукость, на сегодняшний день уже у 90 % подростков и молодых взрослых наблюдается склеромальция при миопия высокой степени. Рост заболеваемости склеромальция при миопия высокой степени есть и в других странах. По некоторым оценкам к концу текущего десятилетия с склеромальцией миопия высокой степеней будут страдать треть населения планеты. Наиболее распространенным в детском и подростковом, больных болеющим колитом, ревматизмом и. В настоящее время проблемы со зрением людей превышает до 43 %. А именно близорукость наблюдается у 80 % людей. Практически каждый третий нашей огромной планеты страдает близорукостью. Близорукие люди видят предметы, находящиеся вблизи, а объекты, расположенные на расстоянии видят нечетко. Предметы «расплываются».

Целью данного исследования явилось изучение факторы риска склеромальгии при миопия высокой степени. По срокам появления миопической рефракции глаз различают близорукость врожденную и приобретенную. Причем процент последний в несколько раз выше первой. Выделяют 3 степени миопии по силе нарушения: слабую — до 3.0 дптр, среднюю — 6.0 дптр, высокую — свыше 6.0 дптр. Различают миопию непрогрессирующую и прогрессирующую. Иногда миопия прогрессирует непрерывно, достигает высоких степеней (до 30.0–40.0 дптр.). Близорукость может прогрессировать медленными темпами и закончиться с завершением роста организма. Непрогрессирующая миопия хорошо корригируется, лечение не обязательно. Миопия, которая прогрессирует постоянно является причиной инвалидности. При миопии выше 6.0 дптр постоянное напряжение конвергенции, обусловленное близким расположением дальнейшей точки ясного зрения, является большой нагрузкой для внутренних прямых мышц, в результате чего возникает зрительное утомление — мышечная астинопия. Растяжение заднего сегмента глазного яблока приводит к анатомическим и физиологическим изменениям. Происходят изменения глазного дна. Начальной стадии наблюдается миопический конус. Затем дистрофия сосудистой и сетчатой оболочек может перейти на всю окружность диска зрительного нерва, формируется ложная задняя стафилома, она способна распространяться на желтое пятно, приводит к резкому снижению зрения.

При склеромальгии миопия высокой степени в результате растяжения глаза в длину происходит истончение и уменьшение прочности оболочек глаза. Это приводит к помутнению стекловидного тела и образованию хориоретинальных очагов на глазном дне. Имеет значение образование

грубого пигментного очага, которое снижает остроту зрения. Кроме того, при этом также растягиваются кровеносные сосуды, проходящие через эти оболочки и питающие их. В результате нарушения циркуляции крови ухудшается доставка кислорода и питательных веществ в ткани глаза, что может привести к различным периферическим дистрофиям сетчатки. Самой опасной формой склеромальгация при миопия высокой степени оболочки глаза является отслойка сетчатки.

Симптомы отслойки сетчатки глаза - резкое и внезапное снижение зрения, появление искр и ощущение занавески перед глазами. Лечат отслойку сетчатки хирургическим путем с помощью лазера или криотерапией. Однако восстановить потерянное зрение редко удается, лечение в основном направлено на предотвращение полной потери зрения и прогрессирование заболевания. Кроме отслойки сетчатки и истончения сосудов, высокая близорукость опасна повышением внутриглазного давления, что часто приводит к повреждению зрительного нерва и развитию глаукомы.

Медикаментозные курсы направлены на предотвращение склеромальгация и отслойки при близорукости. Диагностика включает следующие действия: проведение визометрия, авторефрактометрия, осмотр глазного дна с помощью гониолинзы, проведение А-В сканирование глаза.

Проводят ОКТ сетчатки глаза.

Материал и методы. Под нашим наблюдением на протяжении 2 года находилось 175 больных (95 женщины и 80 мужчины) в возрасте 14-56 лет. Больные были разделены на 2 группы. Первая группа - контрольная - 80 человек с различной этиологии дистрофии сетчатки миопии высокой степени, которые по различным причинам в течение 6 месяцев не получали никакой специфической терапии. Вторую группу составили 55 человек, которые имеют общесоматическое заболевания.

Результаты проведенного исследования. Среди исследуемых показателей функционального состояния органа зрения наибольшая динамика отмечена со стороны остроты и поля зрения. О динамике со стороны сетчатки судили на основании данных А- сканирование, рефрактомерии и визометрии. У больных 1-2 групп выявлено выпадение поля зрения на $32\pm 6\%$. У пациентов первой (контрольной) группы отмечено прогрессивное ухудшение показателей поля зрения (центральной и парацентральной скотомы) на протяжении всего периода исследования. У пациентов второй группы после проведения курса лечения выявлялось незначительное уменьшение дистрофических очагов и центральных скотом. В течение всего периода исследования у большинства пациентов отмечалась стабилизация рефракции и поля зрения, а у части больных отмечено уменьшение рефракции и повышения остроты зрения.

Выводы:

Сегодня во многих странах разрабатываются вопросы лечения склеромальгия при миопии высокой степени глаза. Ученые активно изучают генетические предрасположенности, функциональную анатомию и биологию органов зрения, климатогеографические факторы, обмениваются достижениями в области рефракционной офтальмологии. Все это делает перспективу успешного лечения склеромальгия при миопии высокой степени.

1. Снижение концентрации суммарного белка в СЖ детей и подростков, повышение (относительно уровня общего белка) уровня лактоферрина и суммарного содержания иммуноглобулинов являются биохимическими маркерами прогрессирующей близорукости.

2. Кроме средовых факторов, многие отечественные и зарубежные авторы выделяют возможные локальные факторы риска развития миопии: - зрительно-напряженная работа на близком расстоянии; - транзиторная миопия при

рождении; - гиперметропия менее +0,5 диоптрий при поступлении в школу; - эзофория; - низкий запас относительной аккомодации; - рефракция роговицы выше средней; - высокий коэффициент ПЗО рефракция роговицы; - обратный астигматизм. Наиболее широкое признание получила трехфакторная теория патогенеза миопии Э.С. Аветисова, которая включает три ключевых звена:

- ослабление аккомодации, не справляющейся с чрезмерной зрительной работой на близком расстоянии, что является пусковым механизмом развития миопии;
- наследственную предрасположенность;
- ослабленную соединительно-тканную оболочку глаза – склеру, которая теряет свои нормальные опорные свойства и растягивается под воздействием внутриглазного давления.

Литературе

1. Журнал «Вестник офтальмологии». Москва, 2016
2. Нестеров А.П. Глаукома. Москва, 2008
3. Офтальмология. Системали ёндошиш. Жек Канский. 2005
4. Даниличев В.Ф. Современная офтальмология. Москва 2009

Research Science and Innovation House